

1. DATOS GENERALES

Grado:	401 - Grado en Comunicación Audiovisual (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS		Duración:	Segundo Semestre
Código:	16532	Lengua principal:	Español
Tipología:	Optativa	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

LUIS MAURICIO CALVO RUBIO		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	LuisMauricio.Calvo@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Martes 10:00 a 14:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.07 - DESPACHO VICEDECANO
Miércoles 11:00 a 13:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.07 - DESPACHO VICEDECANO

AZAHARA CAÑEDO RAMOS		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Azahara.Canedo@uclm.es	
Página web personal:	https://www.researchgate.net/profile/Azahara_Canedo	
Ubicación / Tutorías		
Miércoles 10:30 a 12:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO
Miércoles 19:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO
Jueves 10:30 a 13:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.06 - SECRETARIO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	MariaJose.Ufarte@uclm.es	
Página web personal:		

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es	
Página web personal:		

ANA MARÍA LÓPEZ CEPEDA		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	Ana.LopezCepeda@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Lunes 10:00 a 12:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Lunes 19:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Martes 10:00 a 12:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Martes 19:00 a 20:00	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO

3. REQUISITOS PREVIOS

Para las prácticas curriculares se deberá haber superado al menos el 70% de los créditos del grado.

La duración mínima de las prácticas será de 150 horas y la máxima de 900 horas o seis meses por curso académico, salvo excepciones previstas en la normativa.

La realización de las prácticas externas está sujeta a la Normativa de las Prácticas Académicas de la Facultad de Comunicación y a la normativa genérica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Prácticas Externas es una asignatura que permite al alumnado obtener y completar las capacidades y habilidades que son necesarias para el desempeño de las tareas propias de la creación, producción y realización de obras audiovisuales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB02	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio	Competencia
CB03	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética	Competencia
CB04	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado	Competencia
CB05	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía	Competencia
CE11	Tener capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a la industria audiovisual.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CE12	Conocer, analizar y aplicar los mecanismos y elementos de la construcción de las narrativas audiovisuales y del guion atendiendo a diferentes géneros, formatos y tecnologías de producción audiovisual.	Competencia
CE13	Conocer y aplicar los fundamentos prácticos de los formatos televisivos, de vídeo, radiofónicos y fotográficos.	Competencia
CE14	Conocimiento y aplicación de los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos audiovisuales.	Competencia
CE15	Capacidad para recrear la iluminación y el ambiente sonoro de una producción audiovisual.	Competencia
CE16	Tener capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.	Competencia
CE17	Instalar, mantener y configurar plataformas web multimedia interactivas de distribución de audio y vídeo.	Competencia
CE18	Seleccionar y utilizar herramientas tecnológicas para la creación de material digital multimedia, animaciones, decorados virtuales y contenidos interactivos.	Competencia
CE19	Conocer las tecnologías para el almacenamiento, transmisión y recepción de contenidos audiovisuales, especialmente en sistemas digitales y tecnologías móviles.	Competencia
CE20	Seleccionar y utilizar técnicas y equipamiento específico para la captación y tratamiento de señales de audio y vídeo.	Competencia
CE21	Saber aplicar las diferentes tecnologías y formatos audiovisuales en función de sus capacidades expresivas.	Competencia
CE22	Conocer de forma teórica y práctica las técnicas implicadas en la dirección, administración y gestión de empresas audiovisuales.	Competencia
CE23	Capacidad para definir proyectos audiovisuales, asumir el liderazgo, y planificar y gestionar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios, en las diversas fases de la producción desde principios de responsabilidad social.	Competencia
CE24	Conocer y aplicar las técnicas para el diseño, gestión y desarrollo de proyectos multimedia y proyectos transmedia.	Competencia
CE25	Aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en distintos formatos y soportes.	Competencia
CE26	Tener capacidad para llevar a cabo el análisis e implementación de estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales orientados al mercado.	Competencia
CG02	Desarrollar la creatividad para asumir riesgos en la definición de temas de investigación o de creación desde una perspectiva innovadora que puedan contribuir al conocimiento, interpretación o desarrollo de los lenguajes y/o formatos audiovisuales.	Competencia
CG03	Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones vinculadas a la Comunicación Audiovisual.	Competencia
CG04	Tener habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por otros medios de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.	Competencia
CG05	Tener conocimiento de los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual.	Competencia
CG06	Conocer del estado del mundo, su evolución histórica reciente, adquirir conceptos necesarios para la comprensión de sus dimensiones políticas, económicas, tecnológicas y socioculturales y utilizar este conocimiento como instrumento en la resolución de problemas y retos profesionales.	Competencia
CG07	Adquirir la capacidad de trabajar en equipo, afrontar retos colectivos y resolver cooperativamente los problemas, respetando la diversidad de los y las participantes y de sus aportaciones.	Competencia
	Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la actividad profesional y/o proseguir con los estudios de posgrado.	Resultado
	Aplicar con éxito los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del grado.	Resultado
	Ser capaz de resolver los problemas por medio de argumentos y acciones a los distintos problemas que puedan surgir en el desempeño de la profesión.	Resultado
	Transmitir información de toda índole tanto a público general, como a públicos especializados.	Resultado

6. TEMARIO

No se han encontrado registros de temarios.

Comentarios adicionales

Las prácticas deben realizarse dentro del marco de los convenios de cooperación educativa firmados entre la Universidad de Castilla-La Mancha y distintas entidades.

La gestión de las prácticas se realiza a través de la aplicación <https://practicasyempleo.uclm.es/>. Es importante cumplimentar adecuadamente el CV.

Además, es muy recomendable contar con un certificado digital para poder firmar con comodidad los documentos que son necesarios durante todo el proceso.

Una vez termine el periodo de prácticas, el alumnado debe entregar una memoria en el campus virtual en un plazo máximo de 15 días y solicitar el reconocimiento para incluir la calificación en la asignatura Prácticas Externas.

La información sobre las prácticas está disponible en practicasyempleo.uclm.es y <https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion/nuestra facultad/practicasesexternas>

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Otra metodología	CB02, CG04, CG05	0,30	7,50	10,00 %	No	No	Orientación individual y resolución de dudas
Tutorías de grupo	Tutorías grupales	CB02, CG04, CG05, CG07	0,10	2,50	100,00 %	No	No	Tutorías en grupo para orientar y solventar dudas
Elaboración de memorias de Prácticas	Trabajo autónomo	CG04	0,96	24,00	0,00 %	Sí	Sí	Elaboración de memoria sobre el desarrollo de las prácticas externas
Prácticas externas	Prácticas	CB02, CB03, CB04, CB05, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, CE25, CE26, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07	4,64	116,00	100,00 %	Sí	Sí	Realización de prácticas en empresas y otras entidades
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Realización de prácticas externas	70,00 %	El tutor de la empresa evaluará la labor del alumnado (70%) siguiendo el formulario existente. Además, la empresa certificará la duración de las prácticas.

Sistemas de evaluación continua		
Elaboración de memorias de prácticas	30,00 %	Al finalizar las prácticas, el alumnado deberá entregar una memoria siguiendo los requisitos marcados en la normativa de prácticas de la Facultad de Comunicación (30%). Esta evaluación corresponde al tutor académico
	100,00 %	

Criterios evaluación continua
Véase el reglamento de prácticas de la Facultad. Para superar la materia, es obligatorio superar las prácticas externas. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Sistemas de evaluación no continua
No hay sistemas de evaluación no continua

Criterios evaluación no continua
Véase el reglamento de prácticas de la Facultad. Para superar la materia, es obligatorio superar las prácticas externas. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del Centro.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
Los mismos que en la convocatoria ordinaria.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización
Los mismos que en la convocatoria ordinaria.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
El proceso de búsqueda de empleo		Caldas, Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	Editex	9788490789124			
Formación y orientación laboral		Caldas, Eugenia; Castellanos, Aurora e Hidalgo, María Luisa	Editex	9788490032794	2016		